

நா. காமராசன் கவிதைகளில் பெண்கள்

ரா. ஜெயபுரி

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ் உயராய்வுத் துறை
விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
எளையாம்பாளையம், திருச்செங்கோடு, நாமக்கல் மாவட்டம்

முனைவர் ந. கமல்ஹாசன்
விவேகானந்த மகளிர் கல்லூரி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233046](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233046)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சமுதாயத்தின் ஓர் அங்கமாய் அதனோடு இணைந்தும், மோதியும், இசைந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்கின்றது மானிடம். அம்மானிட வரலாற்றில் பெண்களை ஓர் உயிர் எனச் சமூகம் அங்கீகரித்து அவளுக்கு ஆணுக்கு நிகரான உரிமையையும், சுதந்திரத்தையும், கொடுக்கத் தூண்டும் கொள்கை பெண்ணியம். சமுதாயத்தின் மனித இனத்தின் தோற்றத்திற்கும் அதன் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கும் பெண்கள் அடிப்படைக் காரணங்களாக அமைகின்றார்கள். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அவர்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. பெண்கள் அடைந்துள்ள சமூக, மதிப்புகள், சமுதாய மாற்றங்கள், சமூகத்தில் பெண், ஆண் வாழ்க்கைப் பணிப்பகிர்வு அல்லது வாழ்க்கை முறை ஆகியன இக்கட்டுரையில் அவள் விகடன் வழி விளக்கம் பெறுகின்றன. மேலும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு “நா.காமராசன் கவிதைகளில்” வெளியிட்டுள்ள மகளிருக்கான ஆலோசனைகள் சுய உதவிக்குழுக்கள் கிராமப்புறப் பெண்கள் பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டு வருகின்ற செய்திகள் சமூகத்தில் பல்வேறு தளங்களில் பெண்கள் சாதித்துள்ள துறைகள் பற்றிய செய்திகள் கருத்துக்கள் இடம் பெறுகின்றன. இன்றை மகளிரின் விடாமுயற்சியும், தன்னம்பிக்கையும், சேவை மனப்பான்மையும் அவர்களை உன்னத நிலைக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளதையும் இதன்வழி நா.காமராசன் கவிதைகளில் காணலாகும் பெண்கள் பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிதை இலக்கியத்தை நவீனப்படுத்தியவர் மகாகவி பாரதியார். பாரதியாருக்குப் பின் கவிதைத் தளத்தை பாரதிதாசன் தொடங்கி இன்றைய பெண் கவிஞர்கள் வரை உருவம் உள்ளடக்கம் உத்திகள் என்று பல கோணங்களில் வளர்த்து வந்துள்ளனர். நவீனத் தமிழ் எழுத்தாளர்களில் நா.காமராசன் குறிப்பிடத்தக்கவர். இவர் கவிஞர் எழுத்தாளர் கட்டுரையாளர் என்று பல பரிமாணங்கள் இவருக்கு உண்டு. இதில் நா.காமராசன் கவிதைகளில் காணலாகும் பெண்கள் பற்றி ஆராய்வதே இக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்ணின் சமுதாயத் தகுதிநிலை

பெண் ஆணினுடைய தன்னிலையில் ஊடுருவுபார்வையாக இருப்பதால் ஆணின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறாள். இதனால் பெண்ணிற்கான தன்னிலையாக்கம் மறுக்கப்பட்டு ஆணின் பொருளாக உருவாக்கப்படுதல் தொடர்கிறது. இதைத் தான் சிமொன் தி பவார் “ஆணின் மற்றவை: என்று குறிப்பிடுகின்றார். பெண்ணின் தன்னிலை உருவாக்கம் ஆண் ஆதிக்கம் சமூகச் சொல்லாடல்களாலும் பண்பாட்டுப் பின்னணியாலும் கட்டமைக்கப்படுவதைத் தஞ்சை பெண்கள் வழியில் (பிப்ரவரி 28, 2003, பக்.73) “பூமிச்சருகு” என்ற கவிதை வழியும் அவள் விகடன் வெளிப்படுத்துகிறது.

பெண்களின் வாழ்க்கை நிலை

“இரவில் கண்விழித்து
கோப்புகள் பார்த்து,
ஆதிகாலை எழத் தயாராய்
அலாரம் முடுக்கி
ஏழு மணிக்குள் குளித்து
வெந்தது வேகாததை அவசரமாய்
விழுங்கி
நாளும் பேருந்தில் ஓடித் தொற்றி
வியர்வைக் கசகசப்பில் வேர்த்துப்
பிதுங்கி
தினமும் பரபரப்பாய்
எதற்கு என்று எண்ணாதவரை
இயல்பாகவே உள்ளது
வாழ்க்கை”

பூமிச்சருகு, பக்.15

என்ற கவிதை, பணிக்குச் செல்லும் பெண்டிரின் வாழ்க்கை இயந்திரமயமாக உள்ளதை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

நா.காமராசன் கவிதை வீட்டில் இருக்கும் பெண்களைப் பற்றிப் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது.

“காலையில் எழுகையிலேயே
ஆயிரம் கைகள் முளைக்கும்
சுமையல் செய்வாள்
துணிமணி துவைப்பாள்

கத்தும் குழந்தையைத்
தட்டிச் சமாளிப்பாள்
அலுவலக அவரசத்தில் பதற்றமாய்த்
தேடும்
மறதிக் கணவருக்கு முளையாய்
இருப்பாள்
எல்லாம் முடிந்து அலுப்புடன் அமர்ந்து
டி.வி. காம்பியருக்குப் பாவமாய் பதில்
சொல்வாள்
வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கேன்”

நாவல்பழம், ப.51

இவ்விரு கவிதைகள், படித்துப் பட்டம் பெற்றுப் பணிக்குச் செல்லும் பெண்கள், பணிக்குச் செல்லாத பெண்கள் மரபின் அடிப்படையில் குடும்பத்தை எப்படிக் கவனித்துக் கொள்கிறார்களோ அப்படியே கவனிக்க வேண்டிய நிலையிலும் இருக்கின்றனர். இச்சூழ்நிலைபணிக்குச் செல்லும் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு மனநெருக்கடியை ஏற்படுத்தி விடுகிறது.

குடும்பச்சுமை, அலுவல் சுமை இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டு உளவியல் சுமையினையும் தாங்க வேண்டியக் கட்டாயத்தில் இப்பெண்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். பரம்பரையாகச் சுட்டப்பட்டு வரும் பண்பாட்டு அடையாளம் தன்னை விட்டு நீங்கிவிட்டதாக எவரும் நினைத்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகக் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நிலை இவர்களுக்குச் சேர்ந்திருக்கிறது. ஆணைப் பான்று பொருள் திரட்டுகிறாள்.

எனினும் பெண்ணுக்குரிய மரபுப் பதிவினையும் காப்பாற்றியாக வேண்டிய நிலையிலும் இருக்கிறாள். பெண்கள் தமக்குள் ஏற்படும் வெறுமை உணர்வையும் வாய்விட்டுச் சொல்ல முடியாத நிலையில் இருப்பதையும் தெளிவாக உணர்த்துகின்றது.

தாய்ப்பாசம்

தாய்மை என்பது பெண்களுக்கு எனக் கிடைக்கப் பெற்ற வரப்பிரசாதம். ஏன் குட்டி தேவதை என்ற கவிதை தாய்மையின் மேன்மையை,

“நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டும்
என்பதற்காகவே
லகுவான இடத்தில் ஒளிந்து
நான் பிரம்மிக்கையில்
பெருமிதத்தில் நீ சிரிக்கும்
வந்துப் பல் சிரிப்பு
எல்லாம் தெரிந்தவளாய் ஆக்கத்தான்”

சூரியகாந்தி, ப.28

என்ற கவிதை குழந்தையை எல்லாம் தெரிந்தவளாக மாற்ற ஒன்றும் தெரியாதவளாக நடப்பவள் தாய் என்ற மேன்மையை உணர்த்துகிறது. தன்பிள்ளைக்குக் கண் கொடுக்க வேண்டும் எனத் தற்கொலை செய்து கொண்ட பெண்ணின் கண்முடித்தனமான தாய்பாசத்தைக் கண்டிக்கும் விதமாகப் பாசமே பார்வையாக உள்ளது.

காக்க காக்க காக்க

“பெண் மனம்
பெண்ணுக்குத் தெரியுமாம்
என் மனம் ஏன்
என் தாய்க்குத் தெரியவில்லை?”

கிறுக்கல்கள், ப.63

என்று கூறும் இக்கவிதை, உசிலம்பட்டி சேலம் பகுதிகளில் நெல்மணிகளைப் பயன்படுத்திச் சிசுக் கொலைநடைபெறுவதை எடுத்துக்கூறுகின்றது. கிளிகள் என்று போற்றப்படும் பெண்களின் வாரிசான பெண் சிசுக்கள் நெல் மணிகளால் கொல்லப்படு கிற அவலத்தை இக்கவிதைச் சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

கைம்பெண் மறுவாழ்வு

கணவனை இழந்த பின்பு அப்பெண்ணை விதவை என்று முத்திரை குத்தி ஒதுக்கி விடும் சமூகத்தில் எதிர் நீச்சல் போட்டுத் தன்னம்பிக்கையுடனும், விடா முயற்சியுடனும், நிமிர்ந்து நின்று தன்னையும், தன் வாரிசுகளையும் மேம்படுத்திச் சமூகத்திற்கும் ஓரளவு நன்மை செய்து வாழ்வில் உயர்ந்துள்ள பெண்களின் மேம்பாட்டினை நா.காமராசன் கவிதைகள் கூட்டுகின்றது.

1968-ல் எஸ்.என்.மெட்ரிக் பள்ளி என்னும் பெயரில் கல்வி நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். அக்கல்வி நிறுவனம் இன்று 2500 மாணவ மாணவிகளுடன் வெற்றி நடை போடுகின்றது. இதை ஒரு கல்விக் கூடமா நான் நினைக்கலை. என் கணவர் பெயரைக் காலம் பூராவும் சொல்லிக் கொண்டு நிற்கும் ஒரு நினைவுச் சின்னமாகப் பார்க்கிறேன் என்ற இவரது கூற்று, ஆற்றலும், விடாமுயற்சியுமே பெண்களை மேம்படுத்தவல்ல மருந்து என்பதை எடுத்துரைக்கின்றது.

பாலினப் பேதம்

பச்சிளம் குழந்தை என்று கூடப் பார்க்காமல் பாழ்படுத்திய வெறிபிடித்த மிருகத்திற்குச் சளைக்காமல் போராடித் தண்டனை வாங்கித் தந்துள்ள ஏழைப் பூக்காரியின் ஆளுமைத்திறனை தெரிவிக்கின்றது. பெண்களின் ஆளுமையையும் உரிமையையும் பறைசாற்றி நின்று, பெண்கள் சுயசிந்தனையோடு வாழ்வியலை எதிர் கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தினை உணர்த்துகின்றது.

பொருளாதார முன்னேற்றம்

“பெண் சமூகத்தைப் பாதிக்க முடியும் அதே போன்று சமூகம் பெண்ணைப் பாதிக்கும் என்னும் நம்பிக்கை எனக்குள் இல்லை எனில் இந்நூலினை நான் எழுதுவதில் பொருளே இல்லை. முடிவில் ஒரு ஆணைப் போன்று ஒரு பெண்ணும் தனக்குரிய சொர்க்கத்தை அல்லது நரகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவோ படைத்துக் கொள்ளவோ வலிமையுடையவள்” என்று பிரைடைன் எனும் பெண் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.

எனவே பெண் என்பவள் சமூக வாழ்வில் பங்கு பெற்றேயாதல் வேண்டும் என்பது, வெளிப்படையாகிறது. இந்தியாப் போன்ற நாடுகள் பொருளாதாரப் பற்றாக்குறை காரணமாகப் பெண்கள் பற்றியச் சிக்கல்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க முன் வருவதில்லை. இருப்பினும் சமூகத்தில் பாதி அங்கமாக

இருக்கும் பெண்கள் சமூக வாழ்வில் பங்கேற்றால் தான் சமூக வளர்ச்சி சீராக இருக்க முடியும்.

கட்டுப்பாடான குடும்பத்திற்குள் அடங்கி வாழும் பெண்கள் பண்பாட்டை மீறி வெளிவருவதை ஆணாதிக்கச் சமூகம் ஏற்பதில்லை. ஆனால் காலமெல்லாம் ஆணின் பொருளாதாரச் சார்பாக வாழும் பெண் அதை மீறி வெளிவரப் பொருளாதாரம் காரணமாகிறது.

முடிவுரை

பெண்கள் தங்கள் சமூகத் துணை நிலையிலிருந்து தப்பிக்க இயலாதவாறு ஆண்களால் அடக்கப்படுகிறார்கள். பெண்கள் குடும்பம் என்ற நிறுவனத்தின் கீழ் முதன்மை இன்றியே உழன்று வருகின்றனர். இருப்பினும் சமுதாயத்தில் உள்ள முதன்மை இன்றியே உழன்று வருகின்றனர். இருப்பினும் சமுதாயத்தில் உள்ள பெண்களின் நிலை உயரக் குடும்பத்தில் உள்ளோரின் பங்களிப்பு அவசியமானது என்ற கருத்துகள் அவள் விகடனின் கட்டுரைகள் வழி நிறுவப் பட்டுள்ளன. ஒத்திசையே நல்ல குடும்பம் என்ற கருத்தை முதன்மைப்படுத்துகின்றன. குடும்ப மகிழ்ச்சிக்குப் பெண்களின் பங்களிப்பு முக்கியமாவது போல அந்த மகிழ்ச்சி சிதறிப்போகவும் பெண்களே காரணமாகிறார்கள் என்பது உணர்த்தப் பட்டுள்ளன. இல்லறம் இனிக்க, கணவன் மனைவி புரிதல் மட்டுமல்லாது மற்ற உறவுகளையும் மதித்து நடத்த பெண்களின் வாழ்க்கை வாசகர்களுக்கு உதாரணமாகவும் நல்வழிப்படுத்துவனவாகவும் உள்ளன. தனிமை வாழ்வின் அவலமும் அதனால் ஏற்படும் உளவியல் சிக்கலும் எடுத்துக் கூறப்பட்டு பணம் மட்டுமே வாழ்க்கை அல்ல என்பதை அவள் விகடன் கவிதைகளும், கட்டுரை செய்திகளும் புலப்படுத்துகின்றன. பெண்கள் பணிக்குச் செல்வதால் குடும்பச் சுமை பணிச் சுமை ஆகியவற்றோடு உளவியல் நெருக்கடியையும் தாங்கிக்கொள்ள

வேண்டியவளாகிறாள். பெண்களின் உணர்வுகளையும், உரிமைகளையும் அங்கீகரிக்கும் பக்குவம் ஆண்களுக்கு எப்போது வருகிறதோ அப்போதுதான் 33% ஒதுக்கீடு கூடச் சாத்தியமாகும் என்ற கருத்து வலியுத்தப்பட்டுள்ளது. தாய் இன்றைய பிள்ளைகளுக்கு உற்ற தோழியாக இருந்து எதிர்வரும் பிரச்சினையைச் சமாளிக்கத் தன்னம்பிக்கையை சிறுவயது முதலே பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஊட்ட வேண்டும் என்பதை இவ்விதழ்ச் செய்திகள் பரவலாகப் புலப்படுத்துகின்றன. கைம்பெண், விதவை என்று தானே ஒடுக்கிக் கொள்வதும் சமுதாயம் பெண்ணை ஒடுக்குவதும் போன்ற நிலையின்று இன்று அவர்களின் மறு வாழ்வு மேம்பட்டு வருவதையும் இப்பெண்டிர் சமூகத்தில் அடைந்த உணர்ந்த நிலையினையும் இவ்விதழ் சுட்டிக்காட்டித் திறமைசாலிகளைத் தேடிப்பிடித்து அறிமுகப்படுத்தும் பணியினைச் செய்வது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றைய மகளிரிடம் மன உறுதியும், சேவை மனப்பான்மையும், ஆளுமைத்திறனும் அதிகரித்துள்ள என்ற நிலையினை உணர்த்த தன்னம்பிக்கைத் திலகங்கள் என்ற பகுதி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டுகளில் இவ்விதழ் சந்தித்த சாதனைப் பெண்களின் இன்றைய நிலையினை விசாரித்து வெளியிடுவதன் மூலம் தனது தொடர் பணியிலும் தனி முத்திரையைப் பதித்துள்ளது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. நா.காமராசன் பூமிச்சருகு கவிதா பப்ளிகேஷன் தி.நகர் சென்னை
2. நா.காமராசன் நாவல்பழம் கவிதா பப்ளிகேஷன் தி.நகர் சென்னை
3. நா.காமராசன் சூரியகாந்தி கவிதா பப்ளிகேஷன் தி.நகர் சென்னை
4. நா.காமராசன் கிறுக்கல்கள் கவிதா பப்ளிகேஷன் தி.நகர் சென்னை
5. அவள் விகடன் கவிதா பிரசுரம் சென்னை